

ХАВФСИЗ ТУРИЗМНИ ТАЪМИНЛАШДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Холиков Отабек Улуғбек ўғли

Зомин тумани ИИБ Хавфсиз туризмни таъминлаш бўлими
катта инспектори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663221>

Ҳозирги кунда мамлакатимиз миқёсида туризмни ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижасида янгича туризм инфратузилмалари ва намойиш объектлари пайдо бўлиб сайёҳлар оқимининг кўпайишига олиб келмоқда. Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Шахрисабз ва Хива шаҳарларига туристлар талабининг ортиб бориши натижасида ушбу туристик ҳудудда туристлар хавфсизлиги, ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг таъминланиши пировард вазифага айланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 23 ноябрдаги № 939-сон “Бухоро, Самарқанд, Хива ва Шахрисабз шаҳарларида хавфсиз туризмни таъминлаш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ижросини таъминлаш мақсадида ички ишлар органлари фаолияти такомиллаштирилди. Ушбу соҳага чет тилларини мукамал билган малакали ходимлар жамланди. Улар ўз навбатида, ҳудуддаги хавфсиз туризмни мониторинг қилиш, мамлакатда бўлиб турган вақтларда сайёҳлар хавфсизлигини таъминлаш, уларнинг транспортдан фойдаланиш ва кўчишларини таъминлаш бўйича туризм соҳасида хизматлар кўрсатилиши, етиб келган сайёҳлар ҳисобини юритиш каби вазифаларни амалга оширмоқда.

Ички ишлар органлари томонидан маҳаллий ва хорижлик сайёҳларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва хавфсизлиги кафолатланганлигининг исботи сифатида туризм инфратузилмалари ва хизмат кўрсатиш соҳаси объектларида маъмурий ҳудуд, ундаги диққатга сазовор жойлар ва бошқа ташриф объектлари, йўналиш кўрсаткичлари, мушкул вазиятга тушиб қолган вақтда мурожаат учун ишонч телефонлари кўрсатилган плакатлар, белгилар ва кўрсаткичлар ўрнатилган. Сайёҳларга янада қулайликлар яратиш мақсадида мобил иловалар яратилиб унда сайёҳларни мамлакатимизда бўлиш қоидалари, виза ва рўйхатга олиш жойлари, диққатга сазовор жойлар тўғрисида маълумотлар, яқин ички ишлар органлари таянч пункти ва тиббиёт мўассасасилари тўғрисида хабардор қилиб туради. Ушбу мобил илова орқали ташриф буюрувчи

хуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мушкул вазиятга тушиб қолганлиги ҳақида хабар бериши ёки ўз мамлакатининг консуллик идорасига мурожат ёзиши мумкин.

Маҳаллий ҳамда хорижлик сайёҳларга янада кенг қулайликлар яратиш ва хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳар бир меҳмонхона етиб келган сайёҳларнинг маълумотлар базасини шакиллантиришга имкон берувчи “Е-меҳмон” электрон ахборот тизими жорий этилмоқда. Меҳмонхоналарда кириш жойлар ва туристлар ҳаракати гавжум жойлар тун-у кун кузатув остида бўлади.

Турист-рекреацион зоналар тўлиқ видео кузатув қурилмалари билан кузатувга олинган. Уларни “Хавфсиз туризм” ягона аппарат-дастурий мажмуасига улаш чоралари кўрилмоқда. Бу видео кузатув маълумотларни таҳлил қилиш ва автомат равишда қайта ишлаш, ҳуқуқбузарликлар ва ҳодисалар тўғрисидаги хабарларни қабул қилиш ва рўйхатга олиш тизими ҳисобланади.

Жиззах вилоятининг Зомин туманида ҳам Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 апрелдаги «Зомин» туристик-рекреацион зонасини ва халқаро умуммавсумий курортини ташкил этиш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6201-сон [Фармони](#)га асосан туристик зона ташкил этилди. Ушбу фармон ижросини таъминлаш мақсадида, тоғли ҳудудларнинг туризм салоҳиятидан самарали фойдаланиб, халқаро умуммавсумий курортлар, меҳмонхона мажмуалари, маданий-соғломлаштириш, савдо-кўнгилочар ва бошқа туризм инфратузилмаси объектлари барпо этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Самарқандда Жаҳон сайёҳлик ташкилоти (ЮНВТО) Бош ассамблеясининг 25-сессиясидаги нутқида «Глобал туризмнинг энг долзарб муаммоси — бу туристларнинг кафолатланган хавфсизлик тизимини таъминлашдир», — деган фикри билдирган.

Туризм хавфсизлигини таъминлаш бўйича Зомин тумани ички ишлар бошқармаси фаолияти ҳам такомиллаштирилди. Эндиликда туман ИИБда ҳам Самарқанд вилоят ИИБда мавжуд бўлган вазият марказлари фаолият кўрсатади. Улар хавфсиз туризм ҳолатини мониторинг қилиш, сайёҳларнинг реал вақт режимида эҳтимолий хавфлардан хабардор этиш ва уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга ёрдамлашиш билан шуғилланади. Зомин туристик-рекреацион зонасида жойлашган туристик диққатга сазовор масканларга ташриф буюрган

сайёҳлар ва расмий хорижий делегациялар хавфсизлигини таъминлаш ва кечки кўнгилочар дастурларни ташкил этиш соҳасида сайёҳларни индивидуал ҳимоя қилиш бўйича махсус техник воситаларга бўлган талабларни ишлаб чиқиш ва ўрнатиш ҳам белгиланган. Зомин туман ИИБ Хавфсиз туризмни таъминлаш бўлими ходимлари хорижий ва маҳаллий фуқаролардан иборат меҳмонларнинг хавфсизлигини таъминлаш, улар билан боғлиқ ноҳуш ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида туну кун хизмат олиб боришмоқда. Хавфсиз туризмни таъминлаш бўлими ходимлари ўз хизмат вазифаларини Ўзбекистон Республикаси конституцияси, қонунлари ва бошқа қонуности норматив ҳуқуқий ҳужжатларига асосан олиб боради. Янги Конституциямизга ҳам мамлакатимизда хавфсиз туризмни таъминлашга бевосита ва билвосита хизмат қилувчи нормалар ҳам киритилганлиги бунинг яққол исботидир. Жумладан 24-моддада: “Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ таъминланади. Улар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва ва халқаро шартномалари билан белгиланган бурчларни адо этадилар.” деб қайд этилган. Бундан ташқари, янги Конституциямизнинг 32-моддасида: “Қонуний асосларда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлиб турган ҳар ким мамлакат бўйлаб эркин ҳаракатланиш, турар ва яшаш жойларини танлаш ҳуқуқига эга, бунда қонунда белгиланган чекловлар мустасно. Ўзбекистон Республикаси фуқароси Ўзбекистонга тўсқинликсиз қайтиш ҳуқуқига эга”, деган норма мустаҳкамланган. Бу каби конституциявий нормалар, ўз навбатида, мамлакатимиз туризм салоҳиятини оширишда муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилиши тайин. Бинобарин, хавфсиз туризмни таъминлаш бўлими ходимлари дам олиш ва кўнгилочар масканлар, меҳмонхона ва намоиш объектларини ўз ичига олувчи туристик-рекреацион зонада маҳаллий ва хорижлик сайёҳларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиб, криминоген вазиятни олдини олишга хизмат қилмоқда. Бугунги кунда, Зомин туманида туристик инфратузилма объектларининг сони жами 203 тани, шундан: музейлар 1 тани, зиёрат туризм, археология, архитектура, монументал санъат ёдгорликлари, диққатга сазовор жойларни ўз ичига олган маданий мерос объектлари 34 тани, эконо-агротуризм объектлари 28 тани ташкил қилади.

Зомин туманида туристларга хизмат кўрсатувчи жами 11та меҳмонхона ва дам олиш масканлари, 6та хостел, 120 та оилавий меҳмон

уйлари, 3 та санаторий ва соғломлаштириш объектлари, шунингдек хунармандчилик устахоналари, сувенир дўконлари, кўнгилочар ва тематик парклар фаолияти йўлга қўйилган.

Таҳлилларга кўра, жорий йилнинг январь ойи давомида Зомин туманига жами 8 тахорижий мамлакатлардан 61 нафар туристлар келган. Ушбу таҳлилларнинг ўзидаёқ бўлим ходиларининг хизмат кўлами ва масъулияти яққол акс этади. Ходимлар ҳудудга келган чет эл фуқаролари билан мунтазам равишда алоқа ўтказиб, уларга юртимизда яшаш қоидалари, рўйхатдан ўтиш тартиби, белгиланган қоидаларга амал қилишлиги тўғрисида маълумотлар берилиб келинмоқда. Шу билан биргаликда, ходимлар томонидан нафақат туристлар ҳавфсизлигини таъминлашда, балки зарур бўлган ҳар қандай турдаги ёрдам кўрсатилмоқда. Масалан, сайёҳларнинг соғлиғи ёмонлашганда унга биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш, тез тиббий ёрдам чақириш, зарур бўлган тақдирда шифоҳонага олиб бориш, унутиб қолдирилган шахсий буюмларни топишда кўмаклашиш ёки манзилдан адашиб қолган туристларга йўл кўрсатиш кабилар шулар жумласидан. Такидлаш лозимки, жорий йилнинг ўтган даврида сайёҳлар билан боғлиқ биронта бахтсиз ҳодисалар юз бермади.

Ҳисобот даврида хорижий туристларга нисбатан ҳамда улар томонидан жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарлик билан боғлиқ ҳолатлар қайд этилмади. Аини пайтда Ўзбекистон Республикаси туристлар учун ҳавфсиз ва халқаро стандартларга жавоб берувчи давлат сифатида этироф этилмоқда. Аини дамда, хавфсиз туризмни таъминлаш ҳодимлари томонидан Зомин туристик-рекреацион зоназида жойлашган туристик инфратузилма объектлари масуллари, меҳмонхона ва меҳмон уйлари иш юритувчилари, савдо-сотик объектлари ишчилари, тадбиркорлик субъектлари иш юритувчилари ўртасида хавфсиз туризмни таъминлаш соҳасида, маҳаллий ва хорижий сайёҳларга ҳушмомилада бўлишлик тўғрисида ташкилий профилактик суҳбатлар ўтказилиб келинмоқда. Сайёҳларга зарурат бўлганда, ҳар қандай турдаги ёрдамга муҳтож бўлганда ёки уларга нисбатан ҳуқуқбузарлик содир этилганида туман ИИБ Хавфсиз туризмни таъминлаш бўлими навбатчилик қисмига хабар беришлик тушинтирилиб келинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Конституция Республикаси Ўзбекистон (lex.uz) <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 28.09.2020 г. № 593 <https://lex.uz/docs/5023878>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 23.11.2017 йилдаги 939-сон <https://lex.uz/docs/5023878>
4. ПФ-6201-сон 06.04.2021. «Зомин» туристик-рекреацион зонасини ва халқаро умуммавсумий курортни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида (lex.uz) <https://lex.uz/docs/5356600>
5. <https://lex.uz/docs/4475557?ONDATE=31.01.2023%2000>

